

THEORY AND CRITICISM
OF LITERATURE & ARTS
VOL. 9 NR. 3
2025

THEORY AND CRITICISM OF LITERATURE AND ARTS

Vol. 9, No. 3

2025

Copyright © 2025 Bibliothèque de l'OproM
60 rue Francois 1er, 75008 Paris 8^e

digital version-ISSN : 2297-1874

printed version-ISSN : 2504-2238

www.tcla-journal.eu | info@tcla-journal.eu

In copertina: rielaborazione grafica di un dettaglio della rappresentazione del cosmo dantesco secondo Botticelli, con intersezione di una iper-sfera © TCLA Journal 2025

Sommario
Filologia e Critica Dantesca

Il male come sconfitta dell'uomo e dei desideri

Valeria Giannantonio

5-11

Il Virgilio dantesco tra cultura classica e medievale

Maria Maślanka-Soro

12-30

Gli studi di Jorge Luis Borges su Dante

Valentina Valenti

31-44

Interventi al convegno *Il 'sacro' in Dante e in Gaudí: il simbolismo*

Centro Scaligero di Studi Danteschi

Verona, 30 settembre–1° ottobre 2025

Il 'sacro' in Dante e in Gaudí

Raffaele Pinto

45-53

Sacro e Natura nell'Arte antica

Katia Brugnolo

54-66

Il géométra e l'imgo al cerchio

Carla Rossi

67-86

Dante e il simbolismo

Rosend Arques

87-102

- A, Camps, «Morte villana, di pietà nemica... Per a un estudi de les traduccions de *La Vita Nova* en català», *Boletín de la Real Academia de Buenas Letras de Barcelona*, XLVIII: 577-589, 2001.
- R. Arqués, «El rastre de la pantera perfumada». Dins R. Arqués i Garrigós, *Sobre el Dant*, 23-52. Barcelona: Quaderns de la Fundació Maragall, Cruïlla, 2001.
- La commedia dipinta. I concorsi Alinari e il Simbolismo in Toscana*, Firenze, Alinari, 2002.
- J. Galard e J. Zugazagoitia (edd.), *L'oeuvre d'art totale*. París: Gallimard i Musée du Louvre, 2003.
- G. Gavagnin, *Classicisme i Renaixement: una idea d'Itàlia durant el Noucentisme*, Barcelona, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, pp.179-240.
- S. de Guaita, *Au seuil du mystère* [1886], NOUVELLE ÉDITION CORRIGÉE, AUGMENTÉE ET REFONDUE EN DIVERS POINTS, AVEC DEUX BELLES FIGURES MAGIQUES D'APRÈS KHUNRATH ET UN APPENDICE ENTIÈREMENT INÉDIT et précédé de Stanislas de Guaita, un rénovateur de l'occultisme, par Maurice Barrès, Genève, Arbre d'Or, 3005: <http://www.arbredor.com>
- M. Gibson, *El Simbolismo*, Colonia, Taschen, 2006
- M. Gibson e G. Néret, *Symbolism. Ediz. italiana*, Colonia, Taschen, 2006.
- F. Ardolino, *Entre el dogma i l'heretgia. Les influències de Dante en l'obra de Joan Maragall*. Barcelona: Cruïlla, 2006.
- F. Ardolino, 2007. «El dantisme de Manuel de Montoliu», *Caplletra*, 42: 9-36.
- N. Wolf, *Simbolismo*, Colonia, Taschen, 2010
- P. Gómez Soler, *El uso ideológico de Dante Alighieri en Cataluña (1889-1921)*, tesi doctoral dirigida per Francisco Chico Rico i Luciano Formisano, Universitat d'Alacant, Departament de Filologia Espanyola, Lingüística General i Teoria de la Literatura. <http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/35677>
- F. Cortès, "Partitures de Granados amb una nova vida: el poema sinfònic "Dante e Virgilio", i una cançó retrobada", *Dante e l'Arte*, 2: 187-198.
- B. Donnelly, *Reading Dante Gabriel Rossetti: the Painter as Poet*. Oxford: Roudledge.
- V. Pesce, «Beanta Beatrix e la Vita Nuova e i quadri di Dante Gabriel Rossetti», *Dante e l'arte*, 2: 201-216, 2015.
- F. Mazzocca, C. Zevi (ed.), *Il simbolismo. Arte in Europa dalla Belle Époque alla Grande Guerra*, milano, 24 Ore Cultura, 2016.
- R. Arqués, "La Vida nova de Dante a la nova Catalunya entre decadentisme i blanors burgeses. Traducció i poètica", *Anuari TRILCAT*, 2016, .
- I. Ciseri e C. Sisi, *Mirabile visione. Dante e la 'Commedia' nell'immaginario simbolista*, Firenze, Polistampa, 2021
- F. Parisi, *Dante e la grafica, da William Blake alla Secessione viennese*, in *Dante e la visione dell'arte*, Milano, Silvana editore, 2021, pp. 151-175.

Il senso del segreto e alcune conseguenze del nonsenso

LUIGI TASSONI

University of Pécs

ORCID: 0000-0002-1720-542X

Abstract: Superando molti equivoci della tradizione, l'attuale ampio spettro tipologico del segreto indica inizialmente un semplice atto di omissione, e poi di messa tra parentesi, di interdizione, di sospensione. Ma se il ragionamento punta più significativamente sul dire, sul discorso innescato dal segreto, su un percorso che spieghi l'azione del segreto, le cose si complicano. L'interpretazione di queste "complicazioni", che sono in effetti fattori funzionali di una complessità, punta a sollecitare quel movimento dinamico fra senso e nonsenso nel linguaggio. Qui se ne discutono alcuni aspetti fondamentali, chiamando in causa il punto di vista di quanti hanno ipotizzato e fatto agire le profonde motivazioni del segreto, fra filosofia e letteratura, fra Derrida e Petrarca.

In cerca del segreto

Per anni e in varie occasioni Jacques Derrida ha concentrato il proprio lavoro sul *focus* del segreto, capillarmente esplorato, con varie deviazioni a delta (tipiche della sua riflessione), nei famosi Seminari parigini tenuti fra il 1991 e il 1995.¹ La prima caratteristica messa in evidenza in quelle lezioni riguarda l'accessibilità del segreto, un tema che porta con sé alcune domande necessarie, e una diramazione di risposte "responsabili", secondo l'espressione di Derrida. La più costante delle risposte di quei Seminari si potrebbe riproporre come se fosse interrogativa (e inesaurita): «Le secret, c'est ce qui ne se *dit pas*»,² ovvero: «Il segreto è ciò che non viene detto», ovvero: «Realmente, è il segreto ciò che non viene detto?». Mentre noi pensiamo a un semplice atto di omissione, di messa tra parentesi, di interdizione, di sospensione, il

¹ Qui farò riferimento al primo dei due volumi che raccolgono l'esperienza di quelle lezioni, ovvero: J. Derrida, *Répondre – du secret. Séminaire (1991-1992). Secret et témoignage. Volume I*, Édition établie par G. Michaud et N. Cotton, Paris, Éditions du Seuil, 2024. Con piacere ricordo anche il volume scritto a quattro mani da Derrida e da Maurizio Ferraris, dal titolo fortemente significativo: «*Il gusto del segreto*», Bari-Roma, Laterza, 1997. Nella prefazione a quel volume, a firma di entrambi, si parte dalla parola *secrètaire* e dall'oggetto, il mobile, che essa indica, per spiegare che «"segretario" potrebbe anche essere un catalogo, persino una iconografia o un *portfolio*, o più esattamente una *iconografia* in cui si raccolgono, scrivono o descrivono delle tracce, cioè in fondo dei segreti» (p. VII).

² *Répondre – du secret* cit., p. 36.

ragionamento punta più significativamente sul dire, sul discorso innescato dal segreto, su un percorso che spieghi l'azione del segreto. Tutto ciò, dal mio punto di vista, riguarda, un gioco dinamico, un segreto movimento fra senso e nonsenso nel linguaggio. Se non superiamo l'interdizione, il segreto dall'esterno o in superficie ci sembrerà un contenitore di molti sensi, polisemico e funzionale, ma disorientante fino all'indicibile. Non a caso Derrida sottolinea il verbo *dire* con il corsivo, perché così mette in evidenza l'altra difficoltà teorica: dire il segreto. E qui siamo a tre diversi livelli di senso (di senso e non di significato), ovvero tre direzioni diverse del discorso in atto: 1. il segreto che non viene detto; 2. il segreto che in qualche modo si deve dire e di cui si deve parlare; 3. il segreto silenziato, silenzioso, muto e per ciò stesso enigmatico. Intrigante a questo proposito la serie analogica della prima lezione (del 13 novembre 1991): «le secret serait non pas ce qui ne se dit pas mais ce qui, débordant l'ordre du dire, serait encore ce qui ne se manifeste pas, ne se montre pas, ne se dévoile pas, rest caché, invisible, imperceptible, intangible, obscur, mystérieux, occulte, comme in-accessible, come limite de l'accès, du jour, du phénomène, etc., donc encore comme négativité».³ Utilissima citazione perché è un esempio del processo analogico filosofico e al tempo stesso letterario. E introduce la storia del rifiuto di Bartleby, scritta da Melville, là dove si chiama in causa la responsabilità dell'opposizione silenziosa dello scrivano, concentrata in una frase che fa da motivo conduttore alle ipotesi e alle interpretazioni di Derrida: «I would prefer not to». Espressione a cui consegue l'immobilità, la presenza inerte, il silenzio e, alla fine, la morte del personaggio nel racconto di Melville. È sintomatico il modo con cui lo scrittore conclude la narrazione, imputando la causa del malessere dell'impiegato dell'ufficio lettere inevase, o rimaste senza risposta, in cui troppo a lungo aveva lavorato Bartleby: «On errands of life, these letters speed to death. Ah, Bartleby! Ah, humanity!».⁴

Ora, il rifiuto alla risposta, al movimento, all'interazione, dello scrivano di Melville è come una deflagrazione. Commenta Deleuze: «Un uomo magro e scialbo ha pronunciato la formula che sconvolge tutti».⁵ Essa orienta la questione verso il silenzio del segreto, che non accetta la possibilità di un accesso, ed è nella sua connotazione generale un gesto politico, sociale, comunicativo, e comunque enigmatico. Il silenzio parla, lo sappiamo bene. E anche il segreto parla e genera un discorso. Il segreto, cioè, si

³ Ivi, p. 38.

⁴ H. Melville, *Bartleby*, in Id., *Billy Budd and Other Tales*, New York, The New American Library of World Literature, 1961, p.140.

⁵ G. Deleuze, *Critique et clinique*, Paris, Les éditions de Minuit, 1993; trad. it. di A. Panaro, *Critica e clinica*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996, p. 93.

presenta a noi come una macchina genetica e generativa di senso, che, malgrado tutto, lavora, è in movimento, e mette in movimento l'imprevedibile, fino a raggiungere l'imprevedibilità comunicativa del nonsense. Bartleby è l'uomo di legge che comunica la legge del segreto e ne fa arte del segreto.⁶ Ma che arte è mai questa che comunica l'inaccessibilità?, si chiede Derrida. Che arte è se contribuisce a sottrarre elementi al senso, a cancellare oggetti dal visibile? È un'arte che in negativo e in positivo (lo dice Melville, lo dice Derrida) innesca comunque l'immaginazione. «I would prefer not to»: quando Deleuze intende il rifiuto di Bartleby come *formula agrammaticale*, mette in evidenza che «la formula è distruttrice, devastatrice, e non lascia sussistere nulla dietro di sé», con un «carattere contagioso: Bartleby “cambia la lingua” degli altri».⁷

Ho pronunciato la parola *senso* che va distinta dalla parola *significato*, come ormai molti sanno, ed è una distinzione che ha appassionato molta parte del mio lavoro.⁸ Qui ne sottolineo l'importanza con una buona definizione di Galimberti che semplicemente ci ricorda che: «per “senso” non si intende il significato di ciò che accade, ma la possibilità di reperire un orizzonte di significato a cui fare riferimento per la comprensione di sé e del mondo».⁹ Ma non può bastare.

Lo spazio del segreto

Riprendendo l'interpretazione di Deleuze¹⁰ intorno al *Bartleby* di Melville, Derrida parla della scrittura come letteratura e di un'assenza di senso: «l'écriture comme littérature, cette absence de sens, ce non-secret qui est comme la loi [...] a l'oeuvre dans la production du secret»; «Ce secret sans secret de la littérature sera un des motifs de ce séminaire».¹¹ Nei Seminari Derrida supera, corregge e approfondisce quanto ha scritto in *Passioni*. «L'offerta obliqua», ovvero che «c'è nella letteratura, nel segreto *esemplare* della letteratura, una possibilità di dire tutto senza toccare il segreto».¹² Ora, grazie alla

⁶ *Répondre – du secret* cit., pp. 53-54.

⁷ G. Deleuze, *Critica e clinica*, cit., p. 95. In questo caso anche il nonsense è agrammaticale e dà senso al segreto.

⁸ Cfr. L. Tassoni, *Finzione e conoscenza*, Bergamo, Lubrina, 1989; Id., *Senso e discorso nel testo poetico*, Roma, Carocci, 1999; Id., *L'immagine del pensiero da Agostino a Derrida*, Milano-Udine, Mimesis, 2017.

⁹ U. Galimberti, *L'etica del viandante*, Milano, Feltrinelli, 2023, p. 310.

¹⁰ G. Deleuze, *Critica e clinica*, cit., pp. 93-118.

¹¹ *Répondre – du secret* cit. p. 60.

¹² J. Derrida, *Passions* (1993), trad. it di F. Garritano, *Passioni*. «L'offerta obliqua», in Id., *Il segreto del nome*, Milano, Jaca Book, 1997, p. 123.

letteratura entriamo nel segreto, tocchiamo il segreto, e nell'ampiezza delle sue motivazioni funzionali. Proprio il riferimento esplicito alla scrittura come letteratura disinnescava il rischio dell'assenza di senso e incentiva la possibilità che nel segreto agisca il nonsenso. Ciò riguarda direttamente il segreto come contenitore. Lo spazio del segreto contiene il senso e il nonsenso, i quali, come spiega Deleuze, esistono in compresenza.¹³ Non è vero che il nonsenso non abbia significato. Questo lo intuirono tutti. «Il non senso – dice Deleuze – è nello stesso tempo eccesso e difetto, casella vuota e oggetto sovrannumerario, posto senza occupante e occupante senza posto, “significante fluttuante” e significato fluttuato».¹⁴ Al di là dell'articolata definizione di Deleuze, possiamo essenzialmente dire che il nonsenso è l'inaspettato, il paradosso, lo straniante, l'assurdo, che non possono essere tagliati fuori dalla complessità del discorso. È anche lo spazio nel quale si nega la parola, come fa Bartleby che oppone il silenzio a ogni possibilità di risposta, una risposta che rimane sospesa e in sé eloquente nella sua onnicomprensiva enigmaticità. Per inciso va notato che la negazione di Bartleby gli procura una sorta di piacere mortale, rendendolo un personaggio inanimato, inamovibile, influenzabile. Come dice Derrida in una delle lezioni de *La vie la mort*, «le plaisir serait une tendance au service de cette fonction de retour à l'inanimé».¹⁵ In che modo il silenzio fa sì che in esso si incontrino il senso e il nonsenso, l'uno come continuità dell'altro?

Tradizionalmente sono associati al nonsenso, a sua volta strettamente intrecciato al senso, gli effetti della non consequenzialità rispetto alla causa, la dissimmetria nell'ordine del discorso, la diversione, ovvero uno spostamento semantico che o nasconde un passaggio intermedio o introduce una prospettiva non prevista dalla logica del senso fra i significati possibili. È ciò che avviene, ad esempio, in alcune figure retoriche come l'ipallage, molto cara a tanta poesia contemporanea. Dunque, «il non senso, oltre a operare una determinazione di significazione, opera una *donazione di senso*».¹⁶ Ecco perché il nonsenso del segreto si oppone all'assenza di senso, rimuove la barra psicologica dell'interdizione e produce un eccesso di senso. Se il senso è sempre un effetto di linguaggio, di superficie e di posizione,¹⁷ il nonsenso del segreto può potenziare questo effetto. Per capirlo meglio pensate ai temi della finitudine, della morte,

¹³ G. Deleuze, *Logique du sens*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1969, trad. it. di M. De Stefanis, *Logica del senso*, Milano, Feltrinelli, 1975, p. 66.

¹⁴ Ivi, p. 65.

¹⁵ J. Derrida, *La vie la mort. Séminaire (1975-1976)*, édition établie par P.-A. Brault et P. Kamuf, Paris, Éditions due Seuil, 2019, p. 354.

¹⁶ Ivi, p. 68.

¹⁷ Ivi, pp. 68-69.

dell'incoscienza, sui quali Derrida si sofferma a proposito dell'economia del sacrificio.¹⁸ E pensate al superamento della dimensione della morte, del senso della morte, a lungo sperimentato da Derrida. Nei Seminari ci dice che la morte può essere un segreto, e in questo caso sarà «à la mesure de l'inconnu, du non-savoir et de l'inexpérimentable, de l'impossible».¹⁹ E tuttavia gli effetti in eccesso del nonsense trasformano il tema della morte in una pluralità di sensi, in una diversa serie di possibilità, anche rispetto al soggetto.²⁰

La localizzazione del segreto implica la ricerca del suo nascondiglio (che si può trovare anche sotto gli occhi di tutti, come nel caso del racconto di Poe sulla lettera rubata), e anche la visualizzazione di una cripta nascosta e non necessariamente inviolabile.²¹

Inoltre il segreto promette curiosità,²² e se si incrypta, se diventa un segreto fantasma, sposta la *strategia* consueta, comune, abituale, e spiazza, arricchendole, le possibilità di spiegazione e di identificazione diretta o indiretta. Lo abbiamo visto, nei Seminari si parla apertamente di strategia del segreto come dissimulazione del desiderio²³ (questo ci porterà di seguito alle poetiche del segreto, a partire da Baudelaire). Tornando, fra parentesi, alla cripta secondo Maria Torok e Nicolas Abraham, intuitivamente saremmo portati a far coincidere il luogo della cripta con il luogo del segreto, e a considerare, come fa Abraham, l'effetto dell'anemia, come incrocio/intreccio di due sensi, particolarmente utile ad affrontare quell'enigma (parole di Abraham) che porta a interagire ciò che è somatico nell'individuo con ciò che è psichico. Come se un fantasma muovesse a senso ciò che nella malattia non sarebbe spiegabile materialmente, e in questa accezione parlerei più volentieri di una completa interazione del nonsense nascosto che si dà evidenza nel linguaggio, con una completa interazione e un interscambio grazie a una speciale anemia che funziona fra senso e nonsense²⁴ (l'anemia intesa come accesso a un significato terzo, imprevisto, all'incrocio di due

¹⁸ *Répondre – du secret* cit., p. 408.

¹⁹ Ivi, pp. 418-419.

²⁰ Ivi, p. 423: «l'effect de secret y était produit par la machination ou par le dispositif décriture ou de mise en scène».

²¹ In questo specifico passaggio Derrida si riferisce alla definizione di cripta sua, e a quella di Nicolas Abraham e Maria Torok, in *L'Écorce et le noyau*, Paris, Flammarion, 1978, «qui considèrent que le secret ne pas simplement déchiffrable dans l'histoire d'un sujet comme tel, mais dans l'héritage par un sujet du secret d'une autre génération, le secret d'un autre». *Répondre – du secret* cit., p. 220.

²² Ivi, p. 207.

²³ Ivi, p. 217.

²⁴ N. Abraham, M. Torok, *L'écorce et le noyau*, Paris, Flammarion, 1987 (2a), p. 213 (il capitolo citato è di Abraham).

lemmi contestualizzati; ad esempio, i semi di *pietra* e *pietà* nell'ansemia paronomastica dell'*Impietrito e il velluto* di Ungaretti).²⁵

Se si parla di letteratura del segreto, in particolare della letteratura americana a cui si riferisce il discorso di Derrida, si tratta di una «littérature qui met en scène des intrigues du secret, mais chaque fois un secret paradoxal, un secret introuvable».²⁶ Come stiamo per mostrare, si deve risalire al Medioevo europeo per individuare un precedente decisivo anche per quella letteratura americana, a cui fa riferimento Derrida, alla ricerca di un segreto che dichiari sé stesso, che si faccia senso del segreto come confessione dichiarata e come storia del soggetto segreto. Ovvero si andrà alle origini di una poetica del segreto intesa come rivelazione di motivi altrimenti inviolabili e soggettivi, e allo stesso tempo come aperta dimostrazione del piacere del soggetto per la propria scrittura, del piacere dell'invenzione di un linguaggio inedito e impreveduto, del piacere dell'immagine della donna e dell'immagine di sé create all'interno del testo.

Poetiche del segreto

Partiamo comunque da Baudelaire, dal segreto di Baudelaire esemplato nell'immagine della folla, il *secret dans la foule*,²⁷ e spiegato in passaggi chiave in cui l'arte di guardare in mezzo alla folla, nel suo segreto, di scavare all'interno delle appariscenti evocazioni della moltitudine, collegano il gesto alla solitudine che vi sta dentro, *in nuce*, direbbero i latini, *in cubiculo nostro*, direbbe Agostino (*Confessionum libri tredecim*, VIII, 8).²⁸ Da qui il passo è breve per una diretta relazione con il simulacro, il travestimento,²⁹ la maschera e, infine, la menzogna. Derrida parla proprio di *testo apocalittico* di Baudelaire,³⁰ perché la città moderna offre l'esperienza nuova della folla, e per conseguenza il segreto della folla è considerato apocalittico in quanto esempla la fine della *polis* e del politico, la rottura, il mutamento decisivo: «la foule est le lieu où le plus public et le plus secret se conditionnent l'un l'autre».³¹

²⁵ G. Ungaretti, *L'impietrito e il velluto*, in Id., *Tutte le poesie*, a cura di L. Piccioni, Milano, Mondadori, 1969, p. 326. Ne ha parlato per primo Piero Bigongiari in *Le varianti sincroniche de "L'impietrito e il velluto"* (1970), in Id., *Poesia italiana del Novecento*, tomo II, Milano, Il Saggiatore, 1980, pp. 259-286.

²⁶ *Répondre – du secret* cit., p. 234.

²⁷ Ivi, p. 71.

²⁸ Il *cubiculum* per i latini è un piccolo ambiente destinato a camera da letto, e deriva dal verbo *cubare* nel significato di giacere, stare distesi, sdraiati.

²⁹ Ivi, p. 73.

³⁰ Ivi, p. 78.

³¹ Ivi, p. 89.

In Baudelaire funziona una doppia coesistenza di elementi, perché il poeta è, come scrive Milo De Angelis,³² «un uomo invaso dalla curiosità», che si sente prigioniero, in quanto «scisso e sradicato», e preso della doppiezza della sua visione, sia dalla nostalgia che dal disgusto, dall'attrazione e dalla repulsione. Il punto è: cosa è il segreto per il poeta? Ciò che si mostra nella folla appariscente oppure ciò che è nascosto intimamente in ciascun individuo? Ne nasce uno sguardo curioso, tenero e cinico, capace di rompere le convenzioni, uno sguardo che sorvola e precipita, nel vuoto e nel profondo, nello spazio in cui la menzogna diventa convenzione umana, nello spazio segreto che si fa poesia, il luogo in cui il senso fortemente dichiarativo e il nonsenso delle analogie si legano fortemente. La vera apocalisse si trova là dove Baudelaire porta la poesia a infrangere il luogo comune, e ne fa il luogo dello sconfinamento, del malefico e della perdizione. Il suo mondo è popolato da creature alla deriva proprio perché colui che parla nel verso ha scelto di dimostrarsi anticostruttivo, antiedificante, antietico, e, oggi diremmo, politicamente scorretto. L'umanità depressa che popola il gran libro di Baudelaire vorrebbe essere spinta fuori dalle convenzioni e dalle proprie certezze superficiali, e portata verso quell'essenziale nostalgia del già-perduto. Derrida fa riferimento a una specie di cuci-scuci intorno alla materia del segreto, ricordandosi forse indirettamente della sua lettura di Artaud e del cucire, inteso come perforazione, sutura, cicatrice sulla piaga che si copre, come la verità e come il segreto; e ricordandosi del gesto dello scucire che può servire a salvare la verità, mettendo a nudo il corpo.³³ Tanto il canzoniere di Baudelaire quanto il teatro di Artaud rappresentano due eccellenti esempi dell'immersione nel segreto, e del suo mantenimento, della sua messa in scena. Tutto ciò ha a che fare con la confessione, ovvero sia la ricerca nella moltitudine della solitudine e nella solitudine della moltitudine, sia il cuci-scuci, il mostrare scucendo e proteggere cucendo; là dove la confessione individua come suo nucleo motivante la protezione e l'esposizione del segreto di un soggetto. In *Circonfessione* Derrida cita una significativa frase di Agostino (*Conf.* X, 1, 1): «Io voglio compierla (la verità) nel mio cuore davanti a te con la mia confessione, e in questo mio scritto davanti a molti testimoni»:³⁴ eccoci ancora di fronte a una ipotetica folla di testimoni e al soggetto assoluto, al segreto assoluto che in questo caso è Dio. L'ipotesi di partenza è che «la

³² M. De Angelis, *I fiori del male di Baudelaire*, Milano, Mondadori, 2024, pp. 1-4.

³³ J. Derrida, *Forcener le subjectile*, Munich, Schirmer/Moser, 1986, trad. it. *Antonin Artaud. Forsennare il soggettile*, a cura di A. Cariolato, Milano, Abscondita, 2014, p. 97.

³⁴ J. Derrida, *Circonfessione*, in G. Bennington, *Derridabase*, e J. Derrida, *Circonfessione*, a cura di E. Ferrario, Roma, Lithos, 2008, p. 51.

confessione secerne semplicemente senso e ordine»,³⁵ davanti al «teatro interiore», e al «segreto stesso in cui [si serba] quest'effusione ritualizzata».³⁶

Dalla stessa traccia di Agostino potrebbe essere partita l'intuizione di Francesco Petrarca, messa in pratica con la scrittura di un testo purtroppo non intercettato da Derrida nei Seminari di cui stiamo parlando, e intitolato *De secreto conflictu curarum mearum* (1343), il segreto conflitto dei miei affanni. Per Petrarca questo libro rappresenta il *secretum*, il segreto che si fa traccia nel cuci-scuci del dialogo fra il poeta e il suo Agostino, con cui immagina di conversare superando le barriere del tempo (Agostino muore nell'anno 430). Questo libro segreto è una lunga confessione orientata dalle parole accusatorie di Agostino, ma è anche una autoaccusa di Petrarca. Attraverso di essa emerge il piacere della scrittura, la gioia dell'invenzione poetica, la traccia del desiderio, e il godimento della parola, ripetuti in forme diverse nei *Rerum Vulgarium Fragmenta*. Qui la parola fondamentale è un nome risillabato in modi differenti: anagrammato, in variazioni allegoriche, con nomi diversi per riferirsi sempre a lei, a Laura, rappresentazione verbale tangibile di una donna invisibile. Nel *Secretum* la confessione porta in superficie qualcosa che sarebbe proibito dire a gran voce. La confessione è autobiografica, ed è autoreferenziale per il poeta, e narcisista. Segreto è il modo di guardare nel profondo dei pensieri (*Secretum*, II, 58),³⁷ e segreta è in effetti l'oscillazione tra piaceri mondani e piaceri della solitudine meditativa, fra moltitudine e solitudine. Sono gli stessi estremi toccati da Petrarca in un'altra sua confessione segreta, intitolata *De vita solitaria*. Nella poesia di Petrarca la ripetizione del desiderio coincide con la ripetizione del piacere per il segreto che viene "intradetto" perché non sia interdetto, ovvero detto e ridetto fra le righe, nella costruzione ritmica del verso, nella successione delle sillabe che sembrano dire altro (ad esempio, una sequenza di nomi di fiumi e di piante), e invece nascondono e mostrano il paragone con il nome segreto che è quello di Laura. Ecco perché nel *Secretum* Francesco confessa, spinto dall'Agostino del suo libro, l'ira, le passioni, l'amore, il desiderio di gloria, le fiamme di uno smodato desiderio. Ed ecco perché porta il discorso nel cuore più segreto, *in cubiculo nostro*. In quel *cubiculo* vi è il nome di Laura, segreto e contemporaneamente esposto, secretato nel gioco di parole, di fonemi, di ritmo, di analogie e metafore, eppure pronunciato a gran voce nel testo. Ma l'oggetto di tanto lavoro non è Laura in sé, è il piacere di scrivere poesia secretando quel nome e fingendo quel ritratto. La scrittura è il percorso, il testo è il contenitore e lo stampo, ed entrambi segnano il tracciato del segreto, che non può

³⁵ Ivi, p. 264.

³⁶ Ivi, p. 40.

³⁷ F. Petrarca, *Secretum*, a cura di U. Dotti, Milano, Rizzoli, 2024, p. 177.

essere affidato alla fragilità del ricordo. Così il tracciato segreto nel *Secretum* esiste in quanto è scritto, è “fuori”, esposto, visibile, non più indicibile. Nel *Secretum* l’invisibile viene in superficie, sulla superficie della lettura, e quella superficie è il testo affidato a una ipotetica moltitudine di lettori. Come dice Derrida per altro contesto, esso diventa l’*in-visibile visibile*.

«Un segreto fa sempre tremare»

«Un secret fait toujours trembler»:³⁸ l’enunciazione di Derrida indica anche un effetto del segreto di natura mentale e fisiologica. L’affermazione si riferisce al tremito, al tremore, alla reazione della pelle quando è sfiorata, e arriva naturalmente a coprire un arco molto ampio di significati che vanno dal timore alla seduzione. È vero, un segreto può sedurre. Non a caso la confessione di Agostino avviene in un clima di trepida segreta esultanza e in fiduciosa segreta tristezza (*Conf. X, 4*). Consideriamolo un nucleo (spazio, cripta, *cubiculum*, nascondiglio), un nucleo che racchiude, fra loro connessi, il senso e il nonsenso, un “a parte” che può portare alla seduzione a occhi chiusi, e senza la necessità di infrangere il segreto. Il segreto funziona in sé come elemento attraente finché è segreto. Il tremito o tremore, come quello di una scossa sismica, aggiunge Derrida,³⁹ provoca degli effetti di squilibrio, di incertezza, provoca sfiducia riguardo alla propria stabilità. Ricordando un libro formidabile di Roger Caillois,⁴⁰ potremmo parafrasarlo e parlare di *incertezza che viene dal segreto*. È interessante che le pagine dei Seminari⁴¹ dedicate al tremore come movimento incontrollabile del corpo, e alla paura, all’angoscia, alla percezione del pericolo, ricordino da vicino certe descrizioni di Lucrezio quando nel *De rerum natura* racconta il disastroso e apocalittico diffondersi della peste (libro VI). In entrambi i casi l’uomo senza punti di riferimento, per una causa che sfugge al suo controllo, si trova nella condizione di un oggetto in balia dell’imprevisto, totalmente dipendente da una causa incontrollabile, inspiegabile e misteriosa.

È del tutto naturale che di fronte a una forza oscura si tenti di guardarci dentro, di attraversarla, come fanno alcuni eroi nelle saghe di fantascienza cinematografica del genere di *Star Wars*. Vedere nel segreto: cosa vuol dire vedere nel segreto?,⁴² si chiede

³⁸ *Répondre – du secret* cit., p. 315.

³⁹ Ivi, p. 318.

⁴⁰ R. Caillois, *L’incertitude qui vient des rêves*, Paris, Gallimard, 1983.

⁴¹ *Répondre – du secret* cit., pp. 316-319.

⁴² Ivi, p. 365.

Derrida. Nella sua risposta ad ampio spettro considera la scrittura da decifrare, da decodificare, da decrittare. Riguardo a questa operazione intuimmo che, per quanto il nucleo possa essere portato fuori dalla cripta, rimarrà comunque un fondo segreto che resiste a tutti i tentativi di interpretazione, di lettura e di traduzione. Sappiamo bene, per ciò che riguarda la poesia e certi ingenui tentativi di parafrasarla, che il discorso non sarà mai riprodotto $1 = 1$, con lo stesso potenziale di senso. Otterremo sempre un resto che non troverebbe posto nel nuovo contesto.

Il segreto consente di far pensare a questo resto che rimette in discussione la comprensione del discorso, ne protegge la durata e ne assicura la non esaustività, mentre s'apre la possibilità di violare il segreto del testo: ma davvero fino in fondo? Il segreto porta senso al testo, lo rende semanticamente inesauribile, reinterpretabile all'infinito. Il testo della poesia dice e nasconde, oppure parla da un nascondiglio che è il linguaggio specifico di un autore. Lì dentro ci sono spazi segreti, a volte non traducibili in un discorso, non trasferibili in altro contesto. Ciò vale anche per l'oggetto della psicanalisi e della filosofia. Per Derrida l'invisibile, l'*absconditus*,⁴³ può essere portato fino alla superficie del nostro conoscere, e allora rientra, come notavamo a proposito di Petrarca, nell'ordine dell'*in-visibile visibile*.⁴⁴ Se affrontiamo la questione nei termini della comunicazione, ne ricaviamo un'interessante prospettiva che riguarda due soggetti che condividono uno stesso segreto. Nei Seminari sul segreto funziona a lungo l'esempio del segreto fra Dio e Abramo:⁴⁵ «Pour lui [Abraham], le mot “Dieu” signifie “ce qui lui demande cela” ou “ce qui lui ordonne cela” ou “ce qui le prie cela”, il ne sait rien d'autre. Dieu est absolument invisible, transcendant, inconnu, secret, il ne sait pas pourquoi cela lui est demandé, donc, “Dieu” deviant le nom de cet autre qu'il entend et auquel il répond et acquiesce».⁴⁶ Nelle pagine finali Derrida parla di segreto come soggettività assoluta,⁴⁷ ovvero di un soggetto solo di fronte all'assoluto di Dio inteso come testimone assoluto.

L'accettazione del segreto fa in modo che avvenga comunicazione esclusiva fra i due soggetti, e tuttavia, ammettendo che tutti gli altri ne saranno esclusi, per loro, per gli altri, il senso prodotto dal segreto condiviso da Dio e da Abramo, ciò che ha senso nel patto segreto fra Dio e Abramo, sarà un nonsense dotato di valore significativo. Il nonsense del segreto guardato da fuori. Penso in questo caso alla buona volontà di

⁴³ Ivi, p. 366.

⁴⁴ Ivi, p. 367.

⁴⁵ Ivi, p. 376.

⁴⁶ Ivi, pp. 512-513.

⁴⁷ Ivi, p. 450.

Isacco che accetta il sacrificio senza chiedere alcuna spiegazione, ed è la stessa accettazione a dare senso al segreto così da collocare la posizione di Isacco giusto al mezzo fra senso e nonsenso, che è possibile perché il figlio del sacrificio non desidera e non richiede una spiegazione immediata.

Locus suspectus

Il fatto straordinario delle lezioni parigine sul segreto è l'aver comunque posto in relazione (per ore e ore, per pagine e pagine) il segreto secondo Heidegger (funzionale e irriducibile) con il segreto secondo Freud (funzionale e interpretabile), riferendosi alla medesima definizione, a una stessa *Unheimlichkeit*, «qui porte au-delà d'une détermination du secret comme chose de la conscience ou de la réflexion». ⁴⁸

Il riferimento alla *Heimlich* e alla *Unheimlich*, cioè il riferimento a qualcosa di spaventoso, strano, inquietante e straniante, il riferimento a qualcosa di spaesante o, come si diceva una volta, perturbante, è qui associato alla clandestinità del segreto, a qualcosa che sta in un luogo in cui non dovrebbe essere. Il contenuto nascosto, l'oggetto fuori luogo, lo strano attributo fisico o mentale che dovrebbe apparire del tutto naturale, sono alcune delle spiegazioni che portano senso al segreto che a sua volta è una *Unheimlich*. Per Freud la serie di traduzioni e sinonimi nelle lingue europee sono particolarmente interessanti. Fra quelle elencate da Derrida, a noi interessa il latino (*locus suspectus, intempesta nocte*), l'inglese (*uncomfortable, uneasy, gloomy, dismal, uncanny, ghastly, haunted, a repulsive fellow*), e il francese (*clandestin, intime, caché, furtif, surnois, silencieux, sourd*). ⁴⁹ Mettendo insieme, come punti di una mappa, i sinonimi del vocabolario, entriamo in pieno nel *cubiculum* di Agostino, e ci adagiamo sul letto delle associazioni fra senso e nonsenso, indissociabili e in gran parte riferibili sia all'uno che all'altro insieme.

Aggiungerei un'annotazione non marginale. Derrida spiega, in questa prospettiva, che la questione della *Unheimlich* per Heidegger e per Freud è la questione dell'occhio, dell'occhio come figura della castrazione e del giudizio, dell'occhio che, secondo Heidegger, scredita l'autorità ultima della coscienza come sguardo. ⁵⁰ L'occhio che è, secondo Agostino, testimone e giudice. Rivolgendosi a Dio, infatti, gli chiede: «che cosa potrebbe rimanere di me nascosto a te, al cui sguardo si apre nudo l'abisso della coscienza umana?» (*Conf. X, 2*). La stessa domanda di Agostino introduce un segreto

⁴⁸ Ivi, p. 465.

⁴⁹ Ivi, p. 439.

⁵⁰ Ivi, p. 525.

abissale che sarebbe nudo, che indurrebbe a pensare all'abissalità della coscienza umana, e dunque anche alla sua irriducibilità, anche se il nascondiglio sarebbe ipoteticamente violato dall'occhio di Dio che forse non ammette resti, ma molto più banalmente coglie (tutto e subito) l'oggetto del segreto.

L'enigma dell'*Unheimlich* di Freud trova una soluzione che è a sua volta un rifugio paradossale fuori dalla psicanalisi e fuori dalla filosofia: «in letteratura non è spaesante molto di ciò che sarebbe tale se accadesse nella vita, e [...] alla letteratura è dischiusa la possibilità di ottenere molti effetti spaesanti che alla vita vissuta sono invece preclusi».⁵¹ Spiegazione che suona come una sorta di ridefinizione di una zona franca, quella della letteratura, nella quale senso e nonsenso si scambiano le parti e si intrecciano rispetto al loro materializzarsi nella vita. Ciò facendo, però, a Freud sfuggiva che, partendo dalla letteratura, si rientra nella vita stessa.

Il luogo più sospetto, il luogo del segreto che produce senso, il luogo della menzogna che fa funzionare il racconto, è naturalmente la letteratura. Il segreto sta nella natura originaria della poesia, ed è a sua volta il luogo della non immediatezza, dà la spinta a un processo creativo che non si può spiegare come immediatezza, e che l'occhio di nessun Dio riuscirà a denudare mai completamente. Indipendentemente dai suoi contenuti, il segreto esiste come cosa implicita, che si potrebbe voler esplicitare, svelare, risolvere. Ho usato a bella posta il condizionale: potrebbe. Perché nel segreto coesistono gli elementi di un plusvalore possibile. Probabilmente dobbiamo immaginare corrispondenze di qualità differenti tra il plusvalore del segreto, questa materia del senso e del nonsenso, e il suo riconoscimento. Il segreto, una volta riconosciuto, come avviene nel testo della poesia, può generare dei sensi indiretti, che lo motivino al di là delle sue motivazioni di base. Lo dice benissimo Ungaretti nella poesia che dà il titolo al suo primo libro, *Il porto sepolto* (1916): «Di questa poesia/ mi resta/ quel nulla/ d'inesauribile segreto».⁵² Quel nulla lo possiamo identificare con il resto inesauribile, che mantiene la carica segreta e non si azzerava, anzi rigenera la carica motivante anche là dove il lettore non sospettava ci fossero motivazioni. La scoperta di un segreto, ammesso che avvenga davvero fino in fondo, risolve il mistero, ma disattiva il senso e lo riduce a una accessibilità priva di vita, a un denudamento senza conseguenze. Naturalmente i segreti in politica, i segreti di Stato, rischiano di produrre conseguenze mostruose, di proteggere crimini inconfessati, di occultare il vero volto della storia. E si oppongono in tutto alla verità: fra l'altro, lo ha

⁵¹ S. Freud, *Lo spaesante*, a cura di S. Capodivacca, Sesto San Giovanni, Mimesis, 2023, p. 169.

⁵² G. Ungaretti, *Il porto sepolto*, in Id., *Tutte le poesie*, cit., p. 23.

dimostrato Hanna Arendt a proposito della menzogna ordita a bella posta nei *Pentagon Papers*.⁵³

In ogni caso, come avviene in poesia, nessun segreto è davvero riducibile allo zero. Rimane comunque «quel nulla / d'inesauribile segreto», e di intraducibile, e di inspiegabile, che può sopravvivere al fondo di ogni atto umano e di ogni tipo di linguaggio, e che può silenziosamente continuare a lavorare in segreto nel tempo.

BIBLIOGRAFIA

- N. Abraham, M. Torok, *L'Écorce et le noyau*, Paris, Flammarion, 1978.
- H. Arendt, *Lying in Politics. Reflections on the Pentagon Papers*, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972, trad. it. di V. Santini, *La menzogna in politica*, a cura di O. Guaraldo, Genova-Milano, Marietti, 2006.
- P. Bigongiari, *Poesia italiana del Novecento*, tomo II, Milano, Il Saggiatore, 1980.
- R. Caillois, *L'incertitude qui vient des rêves*, Paris, Gallimard, 1983.
- M. De Angelis, *I fiori del male di Baudelaire*, Milano, Mondadori, 2024.
- G. Deleuze, *Logique du sens*, Paris, Les Éditions de Minuit, 1969, trad. it. di M. De Stefanis, *Logica del senso*, Milano, Feltrinelli, 1975.
- G. Deleuze, *Critique et clinique*, Paris, Les éditions de Minuit, 1993; trad. it. di A. Panaro, *Critica e clinica*, Milano, Raffaello Cortina Editore, 1996.
- J. Derrida, *Forcener le subjectile*, Munich, Schirmer/Moser, 1986, trad. it. Antonin Artaud. *Forsennare il soggetto*, a cura di A. Cariolato, Milano, Abscondita, 2014-
- J. Derrida, *Passions* (1993), trad. it di F. Garritano, *Passioni. «L'offerta obliqua»*, in Id., *Il segreto del nome*, Milano, Jaca Book, 1997, p. 123.
- J. Derrida, *Circonfessione*, in G. Bennington, *Derridabase*, e J. Derrida, *Circonfessione*, a cura di E. Ferrario, Roma, Lithos, 2008.
- J. Derrida, *La vie la mort. Séminaire (1975-1976)*, édition établie par P.-A. Brault et P. Kamuf, Paris, Éditions due Seuil, 2019.
- J. Derrida, *Répondre – du secret. Séminaire (1991-1992). Secret et témoigne. Volume I*, Édition établie par G. Michaud et N. Cotton, Paris, Éditions du Seuil, 2024.
- J. Derrida, M. Ferraris, «*Il gusto del segreto*», Bari-Roma, Laterza, 1997.
- S. Freud, *Lo spaesante*, a cura di S. Capodivacca, Sesto San Giovanni, Mimesis, 2023.
- U. Galimberti, *L'etica del viandante*, Milano, Feltrinelli, 2023.
- H. Melville, *Bartleby*, in Id., *Billy Budd and Other Tales*, New York, The New American Library of World Literature, 1961.
- F. Petrarca, *Secretum*, a cura di U. Dotti, Milano, Rizzoli, 2024.
- L. Tassoni, *Finzione e conoscenza*, Bergamo, Lubrina, 1989.
- L. Tassoni, *Senso e discorso nel testo poetico*, Roma, Carocci, 1999.

⁵³ H. Arendt, *Lying in Politics. Reflections on the Pentagon Papers*, Harcourt Brace Jovanovich, New York 1972, trad. it. di V. Santini, *La menzogna in politica*, a cura di O. Guaraldo, Genova-Milano, Marietti, 2006.